

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS

Christiane Pereira Martins, Maria Eduarda Souza Almeida, Uillicre Jaquison.

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, christianepereiramartins@gmail.com, eduardaalmeida-souza@hotmail.com, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br,

RESUMO. Nesse artigo demonstraremos as formas de prevenção de risco no transporte rodoviário de cargas utilizadas pelas empresas, com a finalidade de minimizar os impactos causados no transporte e nos demais aspectos relacionados. Especificando os principais meios de impedir que aconteça o roubo de cargas, como: rastreamento, monitoramento, escolta armada etc. Identificamos através dos autores, que as melhores formas de alcançar o objetivo são: o gerenciamento de risco que, se refere à comparação de diferenças em potencial, relacionado ao que se planeja ou se espera e, consiste em identificar, analisar, avaliar e dar tratamento adequado aos riscos. Para minimizar os riscos os embarcadores e as transportadoras necessitam adotar medidas preventivas para assegurar a integridade do seu transporte, tais como: rastreamento da frota que utiliza tecnologias de transmissão; monitoramento telefônico; escolta armada para cargas de alto valor agregado; pesquisa socioeconômica e criminal dos envolvidos na atividade; entre outros, e também as principais tecnologias voltadas para o monitoramento de cargas, como bloqueio do automóvel em eventualidades suspeitas, iscas eletrônicas e sistemas que utilizam rádio frequência e 3G para uma conexão possivelmente instantânea. E as principais novidades de tecnologia como Smart Truck e até mesmo monitoramento de caminhões com drones. O mercado se atualiza e as empresas devem acompanhar, para um bom desempenho e, entre tudo, melhorar cada vez mais a segurança do transporte rodoviário.

Palavras-chave. *Transporte, Rodoviário, Carga, Prevenção, Tecnologias.*

ABSTRACT. In this article we will demonstrate the forms of risk prevention in the transportation of cargo used by companies, with the purpose of minimizing the impacts on transportation and all involved in carrying out this activity. Specifying the main means of preventing cargo theft in advance, such as tracking, monitoring, armed escort, etc. We identified through the authors that the best ways to achieve the goal are: risk management, which refers to the comparison of potential differences, related to what is planned or expected, and consists in identifying, analyzing, evaluating and treating appropriate to the risks. To minimize risks shippers and carriers need to take preventative measures to ensure the integrity of their transportation, such as: tracking the fleet using transmission technologies; telephone monitoring; armed escort for high value-added cargo; socioeconomic and criminal research of those involved in the activity; among others, as well as key load-tracking technologies such as car lockout in the event of suspicious circumstances, electronic bait and systems using radio frequency and 3G for a possibly instant connection. And the main technology news like Smart Truck and even truck monitoring with drones. The market is updated and companies must monitor, to perform well and, among other things, to increasingly improve road transport safety.

Keywords. *Transportation, Road, Cargo, Prevention, Technologies.*

1. INTRODUÇÃO

Transporte Rodoviário é uma atividade complexa e sujeita a numerosos riscos, para que a mercadoria chegue ao destino no prazo presumido e em perfeitas qualidades são indispensáveis ações preventivas e estratégicas.

O roubo de carga é um problema que causa diferentes danos, não apenas pelo dano de mercadorias, como também lesões até mesmo a morte dos motoristas. Perante isso, tornou-se um problema, acarretando prejuízos para consumidores e empresas, tornando-se essencial a eficiência e controle da logística de transporte, mirando a minimização dos riscos.

As transportadoras têm tomando distintas formas para diminuição dos riscos, mas os criminosos também utilizam meios cada vez mais sofisticados para praticar os roubos, só no Estado de São Paulo foram registradas mais de 10.500 ocorrências no último ano.

O objetivo principal do artigo é descrever as formas preventivas para os riscos no transporte rodoviário de carga geral, utilizadas por empresas de transporte. Visando minimizar os impactos que possam comprometer a carga, o transporte e o motorista, ajudando a tomada de decisão e a implantação de medidas a favor da segurança.

Como objetivo específico, enfatizar as principais formas de impedir antecipadamente o roubo de cargas, tais como: rastreamento, monitoramento, escolta armada etc.

A proposição pondera que o roubo de cargas é uma dificuldade no Brasil, devido a dependência do modal rodoviário para a movimentação de carga.

A problemática a ser pesquisada é: como minimizar os riscos no transporte de cargas?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Brasil possui a quarta maior rede de estradas do mundo, sendo esse o principal meio de deslocamento de cargas no território nacional. Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) representa 62,4% da movimentação nacional de cargas (CNT, 2018).

Segundo (VIDIGAL; GANDRA; DUPAS, 2007). Toma se como referência o número de empresas atuando no transporte rodoviário, uma pesquisa do IBGE demonstra que houve um aumento de quase 300% em menos de dez anos. A insuficiência de capacidade dos outros modais contribui para a predominância deste modal, que ocorre devido as seguinte vantagens:

- Melhor desempenho no deslocamento de curtas e médias distâncias.
- Serviço porta a porta.
- Manuseio da carga reduzido e pouca exigência de embalagens.
- Facilidade no suporte de troca de veículos em caso de acidentes.
- Possibilidade de efetuar transporte completo ou fracionado.
- Condição de ligação fundamental para a multimodalidade.
- Possibilidade de atender praticamente todas as regiões do país.
- Capacidade de coleta e distribuição de mercadorias, devido a maior acessibilidade dos veículos.

Diferentes tipos de cargas são movimentados pelo modal rodoviário, atendendo às indústrias e empresas de todos os nichos de mercado, comércio atacadista e varejista, mudanças, cargas perigosas,

cargas especiais, etc. A empresas que atuam no ramo de transporte e logística constantemente buscam formas de para assegurar a confiabilidade e rentabilidade em suas operações de transporte de carga (Garcia, 2002).

2.1. ROUBO DE CARGAS E SEUS IMPACTOS

O aumento do roubo de carga é um dos grandes desafios do transporte rodoviário brasileiro, principalmente em cargas com maior valor agregado, tais como, alimentos, cigarros, eletroeletrônicos, produtos farmacêuticos, produtos químicos, têxteis, autopeças, combustíveis e bebidas.

A interceptação provoca prejuízos anuais de R\$ 6,1 bilhões no Brasil. O pior é que os assaltos chegam a aumentar em até 20% o preço dos produtos transportados. Foram 97.786 ocorrências desse tipo no país de 2011 a 2016, um roubo de caminhão acontece a cada 23 minutos em todo o território nacional segundo os dados de um estudo sobre o impacto econômico do roubo de cargas no Brasil, divulgado pelo (SISTEMA FIRJAN, 2017).

O maior número de roubos de cargas ocorre nas principais rodovias: Rodovia Presidente Dutra, Anhanguera, BR116, Fernão Dias, Castelo Branco, dentre outras. São Paulo registrou-se um aumento em ocorrências de aproximadamente 25%, entre os anos de 2015 a 2017, sendo 80% concentrado na Capital e nas cidades metropolitanas, onde encontram-se as melhores rodovias e o maior número de assaltos a caminhões (SETRANS, 2011).

De acordo com (Bordin, 2006) e (Valim, 2004), são inúmeros os fatores para facilitar esse tipo de crime, tais como: as diversas rotas de fugas das rodovias, decorrentes da dimensão continental do Brasil; a ausência de infraestrutura para a fiscalização das rodovias; a falta de integração e o despreparo das polícias estaduais e federais; e o próprio envolvimento e cumplicidade de alguns componentes dessas corporações no roubo e na receptação das cargas.

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCO

O Gerenciamento de Riscos é um método complexo que dedicar-se metodicamente a políticas de gestão, procedimentos e exercícios orientados para a efetivação de oportunidades e o manejo dos resultados adversos. (Galante, 2015)

A gestão de risco refere-se à assimilação de variações potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas, melhorar as decisões e os resultados; ou seja, significa identificar oportunidades e utilizá-las para melhorar o desempenho, bem como implantar ações para evitar ou diminuir as possibilidades de que algo saia errado (Cicco, 2017)

Para concluir as afirmações acima, (Baraldi 2005) determina como sendo os métodos, os conhecimentos e os processos organizados para diminuir os prejuízos e aumentar os benefícios na consolidação dos objetivos estratégicos.

O gerenciamento de riscos consiste em identificar, analisar, avaliar e dar tratamento adequado aos riscos (Costa, 2009), contrastando com a afirmação de Kerzner (2011), afirma que as etapas do gerenciamento de riscos são planejamento, identificação, análises e resposta ao risco, monitoramento e controle.

Para minimizar os riscos e prejuízos decorrentes do roubo de carga, os embarcadores e as transportadoras necessitam adotar medidas preventivas para assegurar a integridade do seu transporte, dentre as quais, destaca-se a implantação dos serviços de gerenciadores de risco (Moura 2005, p. 28).

A movimentação de cargas é volumosa, intensa e diversificada, sendo que nesse tipo de transporte é observado o aumento das situações de risco de avarias, roubos e assaltos de mercadorias, impedindo a chegada no destino da maneira programada e esperada pelo consumidor necessitando a adoção de diversas técnicas e medidas preventivas para identificar, avaliar, evitar ou reduzir as consequências de perdas ou danos decorrentes de problemas no transporte de mercadorias, mantendo a integridade e segurança do produto desde o recebimento pela transportadora até a sua entrega no destino final, dentro do prazo previsto. (SOUZA, 2006)

O gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas engloba desde a fase de recebimento da mercadoria do embarcador até a entrega do produto ao pela segurança da carga, durante todo esse processo (SOUZA, 2006).

Algumas ferramentas que são utilizadas para otimizar os resultados do gerenciamento de risco de acordo com (Brasiliano, 2010):

- Rastreamento da frota - emprega as tecnologias de transmissão de dados via satélite como GPS, radiocomunicação e telefonia celular para comunicação e verificação de localização de veículos;
- Acompanhamento por meio de telefone - monitoramento efetuado mediante a ligações telefônicas, feitas pelos motoristas em postos de controle da gestora de risco, para controle e acionamento de planos de contingência, quando indispensável;
- Escolta armada - em cargas de alto valor agregado e que são sujeitas a alto risco. A utilização da escolta armada é uma das maneiras mais custosas de monitoramento, pois emprega recursos humanos e equipamentos que usam um dos sistemas citados anteriormente. É aproveitada tanto em perímetro urbano, quanto em estradas quando não há tecnologia implantada no veículo;
- Pesquisa socioeconômica e criminal - consiste na investigação da vida econômica, das alusões sociais e do passado criminal do motorista, auxiliar, ou qualquer outro integrante do processo de logística. Esta realização visa à precaução de atos criminosos desempenhados pelos transportadores ou funcionários enredados no transporte que desviam as cargas a receptores aparentando o roubo. No caso de transportadoras não judiciosas, possui ainda o recebimento de indenização do valor da carga, supostamente roubadas, pelas seguradoras;
- Operação presença - é o estabelecimento de uma célula da gestora de risco que proporciona serviço dentro das instalações da contratante;
- Treinamento in loco - atividade sistemática de treinamento da equipe incluída com o processo de logística. São exercícios efetivados, especialmente com motoristas e ajudantes, antes do início de cada viagem. São chamados “Briefing com o Motorista e Ajudantes”;
- Endomarketing - procedimento que tem como alvo principal a sensibilização do público interno do embarcador e transportador para a seriedade do gerenciamento de risco como ferramenta para garantir a manutenção e sobrevivência do seu negócio, em um mercado altamente competitivo;
- Normas e procedimentos - documentação que regula a atividade de Gerenciamento de Risco. Inclui todas as requisições atribuídas pela seguradora, além disso serve para regular o processo de auditoria e controle da execução do projeto de gerenciamento de risco e no transporte rodoviário de cargas;

- Formação de comboio - o comboio é a concepção de uma base de deslocamento rodoviário, cujo ponto de origem e destino para os veículos de transportes são equivalentes. A finalidade é dificultar o roubo das cargas que não estão limitadas em um único veículo, sendo espalhadas em diversos veículos formadores do comboio;
- Segregação da informação - ação de regular o fluxo de informações dentro do processo de logística (notas fiscais, pedidos de faturamento, romaneios de embarque, controles de baixa em estoques, relatórios de auditoria interna, controle na balança, entre outros) segregando-as, com a intenção de evitar a fuga espontânea ou não, ponderando o alto valor da informação para a prática criminosa de roubo de carga;
- Serviço de investigação - atividade preventiva e corretiva que tem por desígnio a interceptação ou identificação dos envolvidos na prática criminosa. Estas ferramentas, muitas vezes, são utilizadas em conjunto, ajustando as tecnologias disponíveis com normas e procedimentos adotados para cada operação. Induzindo em autoridade a estrutura disponível na empresa embarcadora, pela gestora de risco contratada e pela empresa transportadora de carga.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Um estudo de revisão bibliográfica descritiva, de caráter qualitativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com (SETCESP, 2017), as empresas transportadoras equipam de tecnologias cada vez mais avançadas para proteger suas mercadorias – que também já usa equipamentos bastante modernos para atacar. Segundo a Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas e Logísticas, em 2018 mais de 22 mil roubos foram registrados no Brasil – um prejuízo de 2 milhões de reais. Hoje para que se seja feita a cobertura da carga em caso de roubo, a maioria das seguradoras exige que os caminhões tenham sistemas avançados de segurança.

Entre as principais tecnologias de proteção de carga por meio do monitoramento remoto e o boqueio automático do veículo estão:

- Bloqueio; o automóvel é bloqueado em caso de alguma atividade suspeita e não é mais possível dar a partida no veículo.
- Câmeras embarcadas; são usadas para monitorar as atividades do motorista como a abertura do baú, implantação desses dispositivos diz respeito ao controle de fraude e integridade dos produtos.
- Localização e comunicação; para manter uma comunicação estável com a – e até instantânea com órgãos de segurança – os sistemas usam o 3G e algumas frequências específicas de rádio-frequência.
- Monitoramento de Baú: Sistema que responsável pelo monitoramento abertura indevida de baú. Equipado com trava que pode ser programado para abertura apenas em locais autorizados.
- “iscas eletrônicas”; rastreadores descartáveis que vão escondido no meio da carga. pequenos e discretos, com sistema GPRS e comunicação por rádio-frequência.

4.1. NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TÉCNOLOGIA

- Telas de bloqueio: são inseridas em compartimentos de cargas para garantir a segurança da carga. Podem ser ligados de modo manual, por meio de sensores ou controle remoto;
- Smart truck: uma tecnologia acrescentada nos veículos permitirá rastrear um pallet no instante em que ele é carregado e transportado até o seu destino. Essa tecnologia também disponibilizará relatórios de emissões de gases poluentes;
- Monitoramento de caminhões com drones: a finalidade da tecnologia é garantir a segurança no transporte de cargas, indentificando paradas não programadas e ligando o botão de pânico em caso de emergência.

5. CONCLUSÃO

Nos dias atuais é notório que as organizações, independente do seguimento e porte, prezam pela segurança nos seus processos e atividades, e, no ramo do transporte não é diferente. Inclusive no transporte rodoviário de cargas, que é uma atividade complexa para ser concluída e tem o roubo de carga como um grande problema não somente danificando as cargas, como também, podendo acarretar em morte dos envolvidos, danos, atrasos nas entregas, e mais.

O roubo de cargas no Brasil é uma grande dificuldade, a final, o transporte rodoviário é o mais utilizado no país (CNT, 2018). Desta forma, pode-se identificar uma problemática evidente, como minimizar os riscos nessa modalidade de transporte?

É possível identificar o quão impactante economicamente é o roubo de cargas para todos, de acordo com a (SETRANS, 2011) o prejuízo é de R\$ 6,1 bilhões anuais no Brasil. Tendo em vista minimizar esses danos o gerenciamento de riscos é o caminho. Irá trabalhar em cima das relações das variações em potencial, de forma precisa e constante, com tomada de decisões ativas. Também pode-se entender através de (Costa, 2009) que, o gerenciamento de riscos consiste em identificar, analisar, avaliar e dar tratamento adequado aos riscos.

Com base no referencial teórico percebe-se que as medidas preventivas realizadas pelos gerenciadores de riscos são essenciais para assegurar o transporte, tais como, rastreamento e monitoramento de carga, realizado por GPS, e comunicação ativa por ligação, pesquisas socioeconômicas que irão atrás do histórico de motorista, ajudante, entre outros participantes do transporte, também são projetadas normas a serem seguidas e investigações, que irão diminuir os riscos de roubo.

Além disso o mercado muda a medida que as tecnologias avançam, e as empresas não podem ficar para trás, dessa forma, até mesmo as seguradoras exigem que os veículos tenham um sistema de segurança modernos, e as principais tecnologias de proteção com bom desempenho vai solucionando a problemática.

REFERÊNCIAS

BARALDI, P. **Gerenciamento de Riscos Empresariais: a gestão de oportunidades, a avaliação de riscos e a criação de controles internos nas decisões empresariais.** 2º edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2005.

BORDIN, Estefânia Q. Coppe/UFRJ. **Análise das empresas transportadoras de carga com ênfase na tecnologia de rastreamento.** 129p. (Dissertação, Mestrado em Engenharia de Transportes) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2008.

BRASILIANO, Antonio C.R. B&A – Brasiliano e Associados. **Gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas.** Disponível em: <<http://www.brasiliano.com.br/blog/?p=194>>. Acesso em: 02 set. 2019.

CICCO, F. Risk Tecnologia Editora. **Gestão de riscos: Diretrizes para a implementação da ISO 31000:2009.** 2009. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=PFq1CgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=gest%C3%A3o+de+riscos&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwi9zLeAo6jWAhWEj5AKHfbRAN4Q6AEIOzAE#v=onepage&q=gest%C3%A3o%20de%20riscos&f=false>. Acesso em: 23 set. 2019.

COSTA, E. Editor Especial Anhanguera. **Estratégia e Dinâmica Competitiva.** São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

GALANTE, E. **Princípios de Gestão de Riscos.** 1º edição. Curitiba: Editora Appris, 2015.

GARCIA, Ivan. Revista ASLOG, outubro/novembro, 2002.

KERZNER, H. **Gerenciamento de Projetos: Uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle.** São Paulo: Editora Blucher, 2011.

MOURA, Luís C.B. **Avaliação do Impacto dos Sistemas de Rastreamento de Veículos na Logística.** 2005. (Dissertação, Mestrado Engenharia Industrial) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DO ABC – SETRANS. **Roubo de cargas.** Disponível em: <http://setrans.com.br/site/wpcontent/uploads/2012/09/roubo-de-cargas-jan-dez-2011>. Acesso em: 06 jun 2019.

SISTEMA FIRJAN. **Quanto custa o roubo e o furto de cargas no Brasil.** Disponível em: [https://www.firjan.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908A8A5A91C255015AD730A23955B8&inline=](https://www.firjan.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908A8A5A91C255015AD730A23955B8&inline=1)

1

SOUZA, Paulo R. Informativos NTC&Logística. **O Gerenciamento de Risco no TRC.** Disponível em: <<http://www.ntcelogistica.org.br/gris/gerenciamento.asp>>. Acesso em: 02 out 2019.